

ЕНГИЛ АВТОМОБИЛЛАР ИМПОРТИ ЖАРАЁНЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ БЎЙИЧА ИННОВАЦИОН ДАСТУРИЙ ЕЧИМЛАР

Калжанов Бахадыр Даулетбаевич,

Тошкент шаҳар божхона бошқармаси

Божхона аудити бўлими бош инспектори,

e-mail: tolqindayi2@gmail.com

Аннотация: Мазкур тезисда рақамли иқтисодиёт шароитида енгил автомобиллар импорти жараёнларини такомиллаштиришга қаратилган инновацион дастурий ечимлар ва уларнинг функционал архитектураси тадқиқ этилган. Ишда автотранспорт воситаларини техник кўрсаткичлари асосида автоматик таснифлаш (Decision Tree алгоритми) ҳамда божхона тўловларини интеграциялашган рақамли модель асосида автоматик ҳисоблаш тизими илмий-амалий жиҳатдан асослаб берилган. Дастурий маҳсулотнинг Flutter (Dart) платформасидаги мобил илова кўринишидаги татбиқи ва унинг “Smart Customs” экотизимига API орқали интеграциялашуви комплекс баҳоланган..

Калит сўзлар: рақамли божхона, ТИФ ТН коди, рақамли таснифлаш, қарорлар дарахти, интеграциялашган модель, Flutter, Smart Customs.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ИМПОРТА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Калжанов Бахадыр Даулетбаевич,

Главный инспектор отдела Таможенного аудита

Таможенного управления по городу Ташкента,

e-mail: tolqindayi2@gmail.com

Аннотация: В данном тезисе исследуются инновационные программные решения и их функциональная архитектура, направленные на совершенствование процессов импорта легковых автомобилей в условиях цифровой экономики. В работе научно и практически обоснованы система автоматической классификации автотранспортных средств на основе технических показателей (алгоритм Decision Tree) и система автоматического расчета таможенных платежей на базе

интегрированной цифровой модели. Комплексно оценены внедрение программного продукта в виде мобильного приложения на платформе Flutter (Dart) и его интеграция в экосистему “Smart Customs” через API.

Ключевые слова: цифровая таможня, код ТН ВЭД, автоматическая классификация, дерево решений, интегрированная модель, Flutter, Smart Customs.

КИРИШ

Рақамли иқтисодиёт шароитида енгил автомобиллар импорти жараёнларини такомиллаштириш масаласи нафақат институционал ислохотлар, балки аниқ амалий дастурий ечимларни жорий этиш орқали ҳал этилишини талаб қилади. Мавжуд божхона маъмуриятчилигидаги муаммоларнинг асосий қисми маълумотларни қайта ишлаш тезлиги, таснифлашдаги ноаниқликлар ва инсон омилининг юқори улуши билан боғлиқдир. Шу муносабат билан, тадқиқот доирасида автотранспорт воситаларини техник кўрсаткичлари асосида автоматик таснифлаш ва ТИФ ТН кодларини идентификация қилиш, шунингдек, божхона тўловларини автоматик ҳисоблашга мўлжалланган интеллектуал рақамли платформа ишлаб чиқилди ва илмий-амалий ечим сифатида таҳлил қилинди.

Автотранспорт воситаларини автоматик таснифлаш алгоритми

Амалдаги тизимда транспорт воситаларини ТИФ ТН бўйича таснифлаш, айниқса, 8702 ва 8703 товар позициялари кесимида чегаравий ҳолатларда (boundary cases) нотўғри код қўллаш хавфини юзага келтиради. Ишлаб чиқилган инновацион алгоритм транспорт воситасининг асосий параметрлари — йўловчилар сифими (N) ва тўла вазни (W) кўрсаткичларига асосланиб, Халқаро техник регламент (M1, M2, M3 тоифалари) ва ТИФ ТН классификатори ўртасидаги мувофиқликни таъминлайди.

Алгоритмнинг ишлаш мантиғи босқичма-босқич қарор қабул қилиш (decision tree) моделига асосланади:

$$Category, HS_Code = \begin{cases} M1, & 8703 & \text{агар } N \leq 9 \\ M2, & 8702 & \text{агар } N \geq 10, W < 5т \\ M3, & 8702 & \text{агар } N \geq 10, W \geq 5т \end{cases}$$

Биринчи босқичда йўловчи сифими ($N \leq 9$) бўлса, тизим уни автоматик равишда 8703 позициясига йўналтиради; агар $N \geq 10$ бўлса, учинчи босқичда тўла вазн (W) мезони орқали M2 ёки M3 тоифалари ва 8702 позицияси доирасидаги тегишли кодлар автоматик аниқланади. Бу эса субъективликни бартараф этиб, реал вақт режимида (real-time) қарор қабул қилишни стандартлаштиради.

Божхона тўловларини автоматик ҳисоблаш дастури

Енгил автомобиллар бўйича тўловларни ҳисоблашда двигатель тури, цилиндр ҳажми, ишлаб чиқарилган йили ва келиб чиқиш мамлакати каби омилларнинг бир вақтнинг ўзида инobatга олиниши жараёни мураккаблаштиради. Таклиф этилаётган дастурий таъминотнинг методологик асоси қуйидаги интеграциялашган рақамли ҳисоблаш моделига таянади:

$$TP = CF + CD + VAT + UF$$

Бунда:

TP (Total Payment) - жами божхона тўловлари;

CF (Customs Fee) - божхона расмийлаштируви учун йиғим;

CD (Customs Duty) - божхона божи;

VAT (Value Added Tax) - қўшилган қиймат солиғи;

UF (Utilization Fee) - утилизация йиғими. Мазкур дастур норматив-ҳуқуқий база, хусусан Президентнинг ПҚ-460-сон ва ПҚ-181-сон қарорлари ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 349-сон қарори билан янгиланган ТИФ ТНнинг 268 та подсубпозицияси билан мукамал ва аниқликда боғланган. Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг 347-сон қарори асосида утилизация йиғимини БХМ коэффицентлари орқали автоматик ҳисоблайди ҳамда божхона қийматини аниқлашнинг 1-6 усуллари алгоритмларини қамраб олади. Дастурий таъминот Flutter (Dart) платформасида ишлаб чиқилган бўлиб, Android қурилмаларида мобил илова шаклида оффлайн режимда ҳам хатосиз фаолият кўрсатади.

$$Efficiency = f(Classification, Calculation)$$

Интеграциялашган алгоритмнинг ишлаш мантиғи техник параметрларни киритиш - автоматик таснифлаш - ТИФ ТН кодини идентификация қилиш - тариф ва утилизация йиғимини ҳисоблаш - якуний қарорни визуал форматда шакллантириш занжиридан иборат.

1-расм. Дастурий ечимларни рақамли божхона тизими билан интеграция қилиш схемаси¹¹

Ишлаб чиқилган дастурий ечим API технологиялари орқали Хавфларни бошқариш тизими (RMS), Big Data analytics ва электрон декларациялаш тизимлари билан интеграция қилинади. Бу эса сунъий интеллект элементлари ёрдамида енгил автомобилларнинг инвойс қийматини сунъий пасайтириш (undervaluation) ёки нотўғри таснифлаш хавфларини реал вақт режимида аниқлаш имконини беради.

ХУЛОСА

Тадқиқот доирасида ишлаб чиқилган ва Flutter (Dart) платформасида татбиқ этилган инновацион дастурий ечимлар енгил автомобиллар импорти жараёнларини рақамлаштиришда юқори илмий-амалий аҳамиятга эга. Қарорлар дарахти (Decision Tree) моделига асосланган автоматик таснифлаш алгоритми транспорт воситаларини техник регламентлар ва ТИФ ТН классификатори ўртасидаги номуносивликларни бартараф этиб, чегаравий ҳолатларда нотўғри код қўллаш хавфини тўлиқ истисно қилади. Шу билан бирга, янгиланган ТИФ ТНнинг 268 та подсубпозицияси ҳамда утилизация йиғимининг БХМ коэффициентлари билан мукамал боғланган интеграциялашган рақамли ҳисоблаш модели божхона тўловларини аниқ ва шаффоф шакллантириш имконини беради.

Интеграциялашган интеллектуал алгоритмларнинг API технологиялари орқали Хавфларни бошқариш тизими (RMS) ва Big Data аналитикаси серверлари билан комплекс уйғунлашуви енгил автомобиллар импортида инсон омили таъсирини минималлаштиради, ҳисоб-китоблар шаффофлигини таъминлайди ва божхона

¹¹ Муаллиф чизмаси

расмийлаштируви вақтини кескин қисқартиради. ТИФ ТН кодлари ва божхона қийматини аниқлаш жараёнларини реал вақт режимида (real-time) стандартлаштирувчи мазкур рақамли платформа келажакда миллий божхона тизимида “Ақли божхона” (Smart Customs) концепциясини шакллантиришнинг мустақкам технологик пойдевори бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 16.02.2026 йилдаги ПФ-21-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/8050769>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.05.2025 йилдаги ПҚ-181-сон Қарори. <https://lex.uz/docs/7533457>
3. Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси Божхона институти. “Хавфни бошқариш тизими” Дарслик. 2021. <https://yurkitob.uz/uploads/pdf/adv/76.pdf>
4. Б.Калжанов, “Import Cars” номли енгил автомобилларнинг ТИФ ТН кодини ва божхона тўловларини автоматик ҳисоблаш дастури. <https://play.google.com/store/apps/details?id=app.bojcalculator.mobile.com&hl=ru>
5. М.Бустонов. DSc диссертация: Рақамли иқтисодиётга ўтиш шароитида иқтисодий ўсиш омилларининг таъсирини баҳолаш методологиясини такомиллаштириш (2022) <https://unilibrary.uz/dissertation/366665.>
6. Бошқа интернет сайтлари